

Evaluación de Rendimiento de Plataformas Data Lakehouse: Snowflake y Databricks

Manuel Corujo Muña, Ángel Regueiro Feal, Adrián Xuíz García, Ignacio García Sánchez, Guillermo López Taboada, Roberto Rey Expósito, Juan Touriño Domínguez¹

Resumen— Este artículo presenta una evaluación de rendimiento de dos de las plataformas Data Lakehouse más populares en la actualidad, Snowflake y Databricks. Los profesionales de la gestión y análisis de datos deben seleccionar la plataforma más adecuada para sus necesidades, una elección que a menudo se basa en información proporcionada por los propios proveedores, lo que puede llevar a decisiones sesgadas. De hecho, las evaluaciones publicadas hasta la fecha son parciales, por lo que, en este contexto, surge la necesidad de realizar una evaluación independiente y objetiva. Dado que TPC-DS es el benchmark elegido por las propias plataformas para evaluar sus capacidades, y que está formado tan solo por consultas SQL, hemos decidido utilizar SQL Warehouses para esta evaluación. Se usarán benchmark representativos, TPC-DS y derivados, para identificar posibles ventajas y desventajas de cada plataforma en términos de eficiencia, escalabilidad y rendimiento. Los resultados de este estudio serán de gran utilidad para profesionales, empresas y organizaciones que buscan tomar decisiones informadas en la selección de su infraestructura de datos. Este proyecto está destinado a un público amplio en el campo de la gestión de datos, incluyendo ingenieros de datos, arquitectos de sistemas, analistas de datos y demás profesionales de empresas que desean implementar soluciones de Data Lakehouse. Además, los resultados contribuirán a la comunidad académica al ofrecer una evaluación independiente y objetiva de estas dos plataformas.

Palabras clave— Snowflake, Databricks, Data Lakehouse, Benchmark.

I. INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta una evaluación de rendimiento de dos de las plataformas Data Lakehouse más populares en la actualidad, Snowflake y Databricks. Las organizaciones y profesionales en el campo de la gestión y análisis de datos deben seleccionar la plataforma de datos más adecuada para sus necesidades, una elección que a menudo se basa en información proporcionada por los propios proveedores, lo que puede llevar a decisiones sesgadas.

Tanto Snowflake como Databricks publicaron resultados que afirman un rendimiento superior de sus respectivas plataformas en diferentes benchmarks [1] [2]; por lo que, en este contexto, surge la necesidad de realizar una evaluación independiente y objetiva, que aporte resultados imparciales y genuinos a la comunidad.

El objetivo es proporcionar una comparación exhaustiva de su rendimiento, identificando posibles ventajas y desventajas de cada plataforma en térmi-

nos de eficiencia, escalabilidad y rendimiento. Se espera que los resultados de este estudio resulten de gran utilidad para profesionales, empresas y organizaciones que buscan tomar decisiones informadas en la selección de su infraestructura de datos. Esta publicación está destinada a un público amplio en el campo de la informática y la gestión de datos, incluyendo ingenieros de datos, arquitectos de sistemas, analistas de datos y demás trabajadores de empresas que desean implementar soluciones de Data Lakehouse. Además, los resultados contribuirán a la comunidad académica al ofrecer una evaluación independiente y objetiva de ambas plataformas.

II. ESTADO DEL ARTE

Numerosos son los esfuerzos actualmente destinados a la adopción y mejora de sistemas Data Lakehouse. Inicialmente aparecieron los Data Warehouses, centrados en la analítica de datos, funcionando como un repositorio de información integrada disponible para realizar consultas sobre él, normalmente mediante SQL [3]. Sin embargo, estos sistemas solo permitían trabajar con datos estructurados, como bases de datos tradicionales, y mediante consultas DML y SQL. Para poder trabajar con datos semi-estructurados (ej. CSV, JSON) y no estructurados (ej. imágenes, texto plano) surgieron los Data Lakes. Estos están formados por una colección masiva de conjuntos de datos que pueden situarse físicamente en distintos sistemas de almacenamiento y pueden disponer de metadatos para definir un formato más estructurado [4].

En la actualidad aparece el término Data Lakehouse [5], con el objetivo de combinar las características de los Data Warehouse y los Data Lakes. La plataforma Data Lakehouse responde principalmente a la necesidad empresarial de una plataforma de gestión de Big Data unificada [6]. Actualmente existe un mercado de grandes dimensiones que se encuentra en constante crecimiento, liderado por Snowflake [7] y Databricks [8].

Snowflake se presentó en 2015 como un Data Warehouse que funcionaba mediante SQL, pero en la actualidad ofrece soporte para datos semi-estructurados e incluso no estructurados; además de la creación de Snowpark [9], un conjunto de librerías que permiten trabajar con Python y realizar tareas de Machine Learning. Con estos avances, Snowflake busca añadir características de un Data Lake, funcionando así como Data Lakehouse. Por otro lado, Databricks nació inicialmente como un Data Lake

¹CITIC, Computer Architecture Group, Universidade da Coruña, 15071 A Coruña, Spain, e-mail: {manuel.corujom, a.regueiro.feal, adrian.xuizg, ignacio.gsanchez, guillermo.lopez.taboada, roberto.rey.exposito, juan.tourino}@udc.es

centrado en la ingeniería de datos e inteligencia artificial, basado en Apache Spark [10]. Actualmente, además de trabajar con Spark, dispone de Warehouses SQL, que permiten trabajar del mismo modo que en un Data Warehouse, entrando así en el terreno de Snowflake. Estos cambios convierten a ambas plataformas en oponentes directos, como se puede comprobar en publicaciones de ambas compañías, en la que ambas afirman demostrar mejores resultados que su competidora [1] [2].

Ambas plataformas utilizan el benchmark TPC-DS [11] para medir el rendimiento de sus Warehouses SQL, pero no se dispone de una total transparencia acerca de cómo lo están implementando o si existen sesgos de selección en los resultados. Por ello, es necesario realizar una comparativa amplia entre ambos sistemas, totalmente abierta y reproducible, como la que se expone en esta publicación. Se ha elegido TPC-DS debido a su gran relevancia [12] y a que estas compañías ya lo utilizan para mostrar su rendimiento.

III. MATERIALES Y MÉTODOS

A. Snowflake

Snowflake es un Data Lakehouse en la nube que se presentó por primera vez en 2015 con soporte para AWS, aunque desde entonces se ha ampliado para incluir Azure y GCP. La arquitectura de Snowflake, incluyendo su motor de procesamiento, se desarrolló desde cero para ofrecer escalabilidad y flexibilidad masivas para gestionar y analizar datos. Una de las características más importantes de su arquitectura es la separación entre almacenamiento (*Data Storage*), cómputo (*Virtual Warehouse*) y servicios en la nube (*Cloud Services*); lo que permite una mayor tolerancia a fallos y escalabilidad de cada servicio [7]. La arquitectura de Snowflake está disponible en la Figura 1.

Fig. 1: Arquitectura de Snowflake.

En concreto vamos a evaluar el rendimiento de la capa de cómputo, donde disponemos de diferentes Virtual Warehouses con precios a elegir y distintas capacidades de hardware. Los Virtual Warehouses nos permiten realizar consultas SQL sobre los datos almacenados en Snowflake, además de poseer funcio-

nes SQL propias como *LOAD*, que permite cargar los datos desde un almacenamiento externo al interno de Snowflake. En la evaluación del cómputo también se tendrá en cuenta este tiempo de carga de archivos externos, en concreto leyendo desde un Blob de Azure.

B. Databricks

Databricks es una plataforma de análisis unificada y abierta que permite trabajar con soluciones de datos, análisis e IA a escala [13]. Se basa en Apache Spark para el procesamiento, análisis y transformación de datos, pero desde 2020 se introdujeron los **Warehouses SQL**. Este nuevo recurso de cómputo es mucho más similar a los que utiliza Snowflake, y es por ello que en esta comparativa se evaluará el rendimiento de ambas plataformas utilizando este tipo de recursos.

Concretamente, los emplearemos en su versión *serverless*, para que la capa de computación exista en la cuenta de Databricks en lugar de en la cuenta del proveedor de cloud. En nuestro caso este es Microsoft Azure, ya que utilizaremos una de las implementaciones de Databricks más comunes, Azure Databricks, disponible desde Febrero de 2018 con el apoyo de Microsoft [14]. En la Figura 2 se muestra la arquitectura de Azure Databricks, con la separación entre almacenamiento y cómputo al igual que Snowflake y los Serverless SQL Warehouses como recurso de cómputo ajeno a Azure.

Fig. 2: Arquitectura de Azure Databricks.

Por otro lado, Databricks utiliza como formato de datos principal Delta Lake, el cual es *open source* y está pensado para arquitecturas *Data Lakehouse* [8]. Una característica común que ofrecen ambas plataformas en sus formatos internos de datos es la compresión de los mismos, que compararemos utilizando los datos de TPC-DS y sus distintos *Scale Factors* (término que se explicará a continuación).

C. TPC-DS

Evaluar el rendimiento de un sistema de almacenamiento/procesado de datos resulta un reto importante. Las únicas métricas fiables son el coste (relación precio/rendimiento) y la capacidad de procesamiento de datos. Los intentos de suministrar estas métricas se condensan en forma de *benchmarks* estándar del sector, que agrupan múltiples “micro-benchmarks” y simulaciones de cargas de trabajo[15].

En este punto entra en juego TPC[16], una organización sin ánimo de lucro creada para determinar los puntos de referencia del procesamiento de transacciones y las bases de datos y distribuir información de rendimiento justa y verificable a la industria. Las métricas desarrolladas por TPC permiten comparar el rendimiento de los sistemas y se utilizan ampliamente para evaluar su rendimiento, publicando los resultados en el sitio web de TPC. Las pruebas que desarrollan ofrecen a los proveedores la oportunidad de mejorar sus productos y publicar sus resultados para compararlos con los de la competencia, normalmente previo pago.

El esquema de TPC-DS implementa varios esquemas en copo de nieve, siendo así un esquema híbrido entre un esquema en tercera forma normal (*3rd Normal Form*, 3NF), y un esquema puramente en copo de nieve [17]. Para generar estos datos debemos elegir un *Scale Factor* (SF), que indica el tamaño total del conjunto de datos en Gigabytes (GB). Adicionalmente, TPC-DS incluye 99 consultas SQL, algunas con versiones alternativas que se pueden usar conjuntamente. En nuestro caso utilizaremos un total de 103 consultas SQL, que repetiremos un total de 10 veces para comprobar la robustez de los sistemas.

D. CLADE Benchmark

En CLADE se propone el uso de TPC-DS para comparar el rendimiento y coste de los SQL Warehouses disponibles en Snowflake y Databricks. Para ello, en el repositorio <https://github.com/UDC-GAC/clade> se deja a disposición de la comunidad todo el material y documentación necesarios. En la Figura 3 se puede comprobar el esquema del flujo de trabajo seguido, siendo sus componentes los siguientes:

- **TPC-DS Tools:** las herramientas desarrolladas por TPC. En concreto las dos siguientes: **dsdgen**, utilizada para generar los datos del benchmark en formato CSV; y **dsqgen**, empleada para generar las consultas SQL con las que se evalúan los sistemas.
- **CLADE TPC-DS Benchmark App:** aplicación desarrollada en Python disponible en el repositorio de CLADE junto a su documentación. Permite subir los datos a las plataformas a evaluar, lanzar las queries con un número dado de repeticiones y obtener las métricas presentes en este documento.
- **Azure Blob Storage:** sistema de almacenamiento online empleado para guardar los datos

generados por dsdgen. De este modo, se dispone el dataset de TPC-DS con los *Scale Factors* con los que se van a trabajar: 1, 10, 25, 50 y 100.

- **Snowflake y Databricks:** sistemas a evaluar utilizando la aplicación desarrollada en CLADE. Estos sistemas tendrán que leer los datos del *Blob Storage* y cargarlos en una base de datos de su almacenamiento interno, para luego ejecutar las consultas SQL.

Fig. 3: Esquema del flujo de trabajo seguido.

Con el esquema general definido y los *Scale Factors* decididos, es necesaria la elección de los Warehouses de ambas plataformas a comprobar. Tanto Snowflake como Databricks disponen de distintos tamaños a elegir, cada uno con un precio y rendimiento diferentes. Sin embargo, surge un problema a la hora de elegir estos tamaños, ya que no se dispone de información acerca de sus especificaciones, sólo se conoce su precio. Además, este precio se muestra en créditos en el caso de Snowflake y en Databricks Units (DBUs) en Databricks.

En el caso de Snowflake el precio del crédito depende de la edición seleccionada, que puede ser Standard, Enterprise y Business Critical, y de la plataforma y región escogidas (AWS, Azure y GCP, con sus respectivas regiones). Se utilizará la edición *Standard*, al ser la más barata y no afectar en el rendimiento base de los Warehouses, y las tres plataformas tienen el mismo precio en la región *West Europe* que es con la que se trabajará, ya que el Azure Blob se encuentra en esta misma. Por tanto, el valor de un crédito se define en 2,6\$.

Por otro lado, en Databricks el valor del DBU depende en este caso de que tipo de SQL Warehouse se utilice, que puede ser Classic, Pro o Serverless. Los SQL Classic y Pro utilizan los Clusters de Databricks (en los que se trabaja con Spark) que se tengan disponibles en la cuenta utilizada, mientras que los Serverless utilizan recursos de forma totalmente ajena a la cuenta de Databricks, siendo este el mismo mecanismo de funcionamiento que la de los Warehouses de Snowflake. Por tanto, se utilizarán

los SQL Serverless que tienen un precio de 0,91\$ por DBU.

Tabla I: Comparativa de Warehouses disponibles en Snowflake y Databricks.

Snowflake			Databricks		
Tamaño	C/h	\$/h	Tamaño	DBU/h	\$/h
Small	2	5.20\$	X-Small	6	5.46\$
Medium	4	10.40\$	Small	12	10.92\$
Large	8	20.80\$	Medium	24	21.84\$

Una vez se conocen los precios de cada crédito de Snowflake y DBU de Databricks, se procede a analizar los tamaños disponibles en cada plataforma, buscando tamaños con precios equivalentes. Se encontraron tres tamaños equivalente con los que se pueden trabajar, disponibles en la Tabla I. Los tamaños Small, Medium y Large de Snowflake tienen un precio similar por hora al X-Small, Small y Medium de Databricks respectivamente, y por tanto las comparativas se harán teniendo estos precios en cuenta.

IV. RESULTADOS EXPERIMENTALES

En esta Sección se exponen los resultados de múltiples ejecuciones de la implementación del benchmark TPC-DS que se han planteado en la Sección III-D.

A. Snowflake

Para evaluar el rendimiento de Snowflake se ha decidido realizar pruebas en dos contextos diferentes. En el primero de ellos se compara el rendimiento de Snowflake con diferentes proveedores de cloud: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP). En el segundo, se ha seleccionado AWS como proveedor y se ha comparado el rendimiento de tres tamaños diferentes de Virtual Warehouses: Small, Medium y Large.

Fig. 4: Tiempos de carga en Snowflake utilizando AWS, GCP y Azure.

En la Figura 4 se comparan los tiempos de carga de datos en Snowflake implementado en los tres proveedores de cloud para distintos *Scale Factors*, es decir, distintos tamaños de la base de datos. Destaca el hecho de que en Azure se obtiene la carga más lenta, aún estando leyendo de un Blob del mismo proveedor, donde se podría esperar alguna optimización específica. Entre AWS y GCP la plataforma de Google obtiene unos resultados mejores, pero la diferencia es menor que respecto al primero.

Fig. 5: Ejecución de las consultas en Snowflake utilizando AWS, GCP y Azure.

Por otro lado, en la Figura 5 se comparan los resultados de ejecutar el benchmark en estas plataformas 10 veces, mostrando su media y desviación típica. En este caso es AWS el que muestra un mejor rendimiento, algo que se va acentuando a cada aumento del *Scale Factor*. Un hecho a tener en cuenta es que Snowflake ha sido desarrollado inicialmente en AWS, y por tanto es de esperar que en esta plataforma se obtenga un mejor rendimiento. Por tanto, se utilizará siempre Snowflake sobre AWS en el resto del artículo.

Fig. 6: Tiempos de carga en Snowflake utilizando distintos tamaños de warehouse.

Fig. 7: Ejecución de las consultas en Snowflake utilizando distintos tamaños de warehouse.

En la Figura 6 se repite la misma prueba de carga en Snowflake, esta vez variando el tamaño del warehouse. La diferencia de tiempo no es significativa, sin embargo, sí lo es la diferencia de precio (Crédito-

Tabla II: Costes de una ejecución de TPC-DS (SF100) en distintos tamaños de warehouses de Snowflake.

Tamaño	\$/h	T(s)	$\Delta T(s)$	\$	$\Delta \$$
Small	5.20	231.64	-	0.33	-
Medium	10.40	221.71	↓ 4,29 %	0.64	↑ 93,93 %
Large	20.80	186.05	↓ 16,10 %	1.08	↑ 68,75 %

s/hora) entre estos tamaños (Tabla I), que se duplica por cada aumento. A la hora de ejecutar el benchmark se puede apreciar una diferencia muy pequeña entre el warehouse Small y Medium (Figura 7), y un aumento de rendimiento con respecto al Large, aunque no muy pronunciado. Para una comparación de las cifras exactas se puede consultar la Tabla II, donde se puede apreciar que los tiempos de ejecución se reducen en un 4.29% (231.64s a 221.71s) y un 16.10% (221.71s a 186.05s). Sin embargo, en contraste con estos ligeros aumentos, el coste de cada ejecución aumenta con cada incremento de tamaño del warehouse en un 93.93% (0.33 \$ a 0.64 \$) y un 68.75% (0.64 \$ a 1.08 \$).

En conclusión, se puede afirmar que aunque se aplique un tamaño más grande, con un coste dos veces mayor, el benchmark no tiene por qué ejecutarse en la mitad de tiempo. Con los tamaños de *Scale Factor* con los que se han trabajado, hasta 100 GB, un tamaño operable para pequeñas o medianas empresas, no se han encontrado diferencias significativas que anime a usar tamaños grandes. Con un warehouse de tamaño Small se puede trabajar de forma eficiente con bases de datos de 100 GB, sin necesidad de una mayor capacidad de cómputo. Por tanto, es necesario estimar de forma correcta el tamaño de warehouse adecuado a la tarea a realizar, para así evitar sobrecostes innecesarios.

B. Databricks

En Databricks se ha utilizado la versión *Azure Databricks*, realizando pruebas de rendimiento para comparar tres tamaños diferentes de *SQL warehouses serverless*.

Fig. 8: Tiempos de carga en Databricks utilizando distintos tamaños de warehouse.

A la hora de cargar los datos se obtienen unas diferencias de tiempos de carga bastante diferentes entre los tres tamaños, como se puede apreciar en la Figura 8. Al pasar de Warehouse XS a S podemos comprobar que el tiempo disminuye casi hasta la mitad en

Fig. 9: Ejecución de las consultas en Databricks utilizando distintos tamaños de warehouse.

SF100, por lo que en este caso podría compensar y justificar el aumento del precio correspondiente, el cual se duplica (ver Tabla I). Sin embargo, al incrementar el tamaño de S a M esta disminución de tiempo no es tan significativa, mientras que el precio se sigue duplicando.

Analizando los tiempos de ejecución de las consultas del benchmark en la Figura 9 observamos que el comportamiento repite el mismo patrón en SF100. En ambas gráficas podemos observar que cuanto mayor es el *Scale Factor*, mayor es el efecto de utilizar warehouses de mayor tamaño, por lo que se recomienda tener especial cuidado de no emplear innecesariamente una potencia de cómputo mayor de la necesaria. En la Tabla III se puede comprobar el coste exacto de ejecutar el benchmark SF100 en Databricks, donde aumentar de X-Small a Small supone una reducción del tiempo casi de la mitad (40,28%), con un aumento del 17% del coste. Sin embargo, al pasar de Small a Medium la duración se reduce solamente un 23% y el coste aumenta un 34,5%, de tal forma que este cambio es mucho menos rentable que el anterior. Se puede obtener la misma conclusión que con Snowflake: un aumento de tamaño de warehouse no va a compensar en todos los casos, sino que es dependiente del tamaño de la base de datos para poder aprovechar la potencia extra.

Tabla III: Costes de una ejecución de TPC-DS (SF100) en distintos tamaños de warehouses de Databricks.

Tamaño	\$/h	T(s)	$\Delta T(s)$	\$	$\Delta \$$
X-Small	5.46	312.51	-	0.47	-
Small	10.92	186.63	↓ 40,28 %	0.57	↑ 17,54 %
Medium	21.84	143.48	↓ 23,12 %	0.87	↑ 34,48 %

C. Snowflake & Databricks

Con el fin de comparar el rendimiento entre las dos plataformas, Snowflake y Databricks, se ha seleccionado AWS como proveedor de cloud para Snowflake, dado que su rendimiento es superior al de los otros dos proveedores (como se ha explicado en la Sección IV-A). Así, dado que tienen un coste similar (Tabla I), se ha decidido comparar los warehouses de las dos plataformas enfrentándolos entre sí del siguiente modo:

- Snowflake S – Databricks X-Pequeño
- Snowflake M – Databricks Pequeño¹
- Snowflake L – Databricks Mediano

Tabla IV: Costes de una carga de datos de TPC-DS (SF100) en distintos tamaños de warehouses de Snowflake.

Tamaño	\$/h	T(s)	$\Delta T(s)$	\$	$\Delta \$$
Small	5.20	4066.30	-	5.87	-
Medium	10.40	3790.70	↓ 6,78 %	10.95	↑ 86,54 %
Large	20.80	3877.20	↑ 2,28 %	22.40	↑ 104,47 %

Tabla V: Costes de una carga de datos de TPC-DS (SF100) en distintos tamaños de warehouses de Databricks.

Tamaño	\$/h	T(s)	$\Delta T(s)$	\$	$\Delta \$$
X-Small	5.46	646.53	-	0.98	-
Small	10.92	380.89	↓ 41,09 %	1.16	↑ 18,37 %
Medium	21.84	266.98	↓ 29,91 %	1.62	↑ 39,66 %

Fig. 10: Tiempos de carga en Databricks y Snowflake utilizando dos tamaños de warehouse distintos por plataforma.

Existe una gran disparidad entre las plataformas evaluadas para la métrica del tiempo de carga de los datos desde el Blob Storage hasta el almacenamiento interno de la propia plataforma (Figura 10). Azure Databricks se encuentra bajo la misma suscripción que el Blob Storage, pero no en un mismo grupo con ubicación por proximidad², ni siquiera en el mismo Grupo de Recursos, por lo que no es posible que exista una ventaja debido a esto. Sin embargo, la diferencia es muy notable: Para el *Scale Factor* 100 y el mayor tamaño de warehouse comprobado en ambas plataformas, Snowflake tarda 3877 segundos (1 hora y 4 minutos) en cargar los datos en todas las tablas (consultar Tabla IV), mientras que Databricks logra hacerlo en 266 segundos (4 minutos y 25 segundos) (consultar Tabla V). Las diferencias intraplataforma son mucho más ligeras, aunque son mayores en el caso de Databricks que en el de Snowflake.

En cuanto a los tiempos de ejecución de las consultas, las diferencias entre las dos plataformas no son tan notorias como en el caso de la carga de datos. En la Figura 11 se puede comprobar que la configuración de mayor tiempo de ejecución es Databricks con un

¹Este tamaño no se ha añadido a las gráficas por simplicidad, puesto que sus resultados se encontraban en un punto intermedio entre los otros casos.

²<https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/co-location>

Fig. 11: Ejecución de las consultas en Databricks y Snowflake utilizando dos tamaños de warehouse distintos por plataforma.

tamaño de warehouse XS, mientras que la que menor es Databricks con el warehouse M, el comprobado de mayor tamaño. Se puede apreciar en las Tablas II y III los costes exactos de las ejecuciones para *Scale Factor* 100. Resulta llamativo comprobar que el warehouse S de Snowflake tiene un coste similar (incluso ligeramente inferior) al warehouse XS de Databricks, pero sin embargo realiza la ejecución completa de las consultas en un tiempo inferior.

D. Espacio en disco

En la Figura 12 se puede comprobar el espacio que ocupa en disco la base de datos que se ha utilizado. En la figura se aprecia que tanto como Snowflake como Databricks realizan una compresión en torno a un 30% cuando el *Scale Factor* es 100, obteniendo las dos plataformas un resultado muy similar, aunque situándose Snowflake ligeramente por encima.

Fig. 12: Espacio que ocupa la base de datos por *Scale Factor* en cada uno de los formatos.

V. CONCLUSIONES

A partir de los experimentos y resultados descritos en la sección anterior, se han obtenido las siguientes conclusiones:

- Snowflake AWS es capaz de ejecutar las consultas de TPC-DS en la mitad de tiempo que Snowflake Azure al utilizar un warehouse del mismo tamaño. Por su parte, Snowflake GCP obtuvo un rendimiento intermedio. Las diferencias a la hora de cargar los datos son menores, siendo GCP el proveedor de cloud sobre el que

Snowflake ofrece un mejor desempeño, aunque seguido muy de cerca por AWS.

- Es importante adecuar el tamaño del warehouse al del problema para no incurrir en sobrecostes innecesarios, que en muchos casos no aportan mejoras significativas en rendimiento. Por ejemplo, a la hora de cargar los datos (scale factor 100) en Snowflake AWS, utilizar un warehouse de tamaño L no mejora el tiempo obtenido utilizando un warehouse M (de hecho, lo empeora ligeramente). Sin embargo, a pesar de ser más lento, el coste por hora es el doble.
- Independientemente del proveedor de cloud y del tamaño del warehouse, Snowflake es más lento que Databricks en cargar los datos desde un Azure Blob Storage. Las diferencias, estableciendo las equivalencias mencionadas al comienzo de la Subsección IV-C, llegan a ser del orden de diez veces más tiempo.
- Snowflake y Databricks tienen una tasa de compresión similar cuando se ingestan los datos con CSVs sin comprimir, en torno a un 30 %.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo es parte del proyecto de I+D+i TED2021-129177B-I00, financiado por MCI-N/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR.

REFERENCIAS

- [1] Benoit Dageville and Thierry Cruanes, “Industry benchmarks and competing with integrity,” 2021.
- [2] Databricks, “Databricks vs. snowflake,” 2023.
- [3] Jennifer Widom, “Special issue on materialized views and data warehousing,” *IEEE Bulletin on Data Engineering*, vol. 18, no. 2, 1995.
- [4] Fatemeh Nargesian, Erkang Zhu, Renée J Miller, Ken Q Pu, and Patricia C Arocena, “Data lake management: challenges and opportunities,” *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 12, no. 12, pp. 1986–1989, 2019.
- [5] Dražen Orešćanin and Tomislav Hlupić, “Data lakehouse—a novel step in analytics architecture,” in *2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology (MIPRO)*. IEEE, 2021, pp. 1242–1246.
- [6] Michael Armbrust, Ali Ghodsi, Reynold Xin, and Matei Zaharia, “Lakehouse: a new generation of open platforms that unify data warehousing and advanced analytics,” in *Proceedings of CIDR*, 2021, vol. 8.
- [7] Benoit Dageville, Thierry Cruanes, Marcin Zukowski, Vadim Antonov, Artin Avanes, Jon Bock, Jonathan Claybaugh, Daniel Engovatov, Martin Hentschel, Jiansheng Huang, et al., “The snowflake elastic data warehouse,” in *Proceedings of the 2016 International Conference on Management of Data*, 2016, pp. 215–226.
- [8] Michael Armbrust, Tathagata Das, Liwen Sun, Burak Yavuz, Shixiong Zhu, Mukul Murthy, Joseph Torres, Herman van Hovell, Adrian Ionescu, Alicja Luszczak, et al., “Delta lake: high-performance acid table storage over cloud object stores,” *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 13, no. 12, pp. 3411–3424, 2020.
- [9] Snowflake, “The data cloud snowpark,” 2024.
- [10] Matei Zaharia, Reynold S Xin, Patrick Wendell, Tathagata Das, Michael Armbrust, Ankur Dave, Xiangrui Meng, Josh Rosen, Shivaram Venkataraman, Michael J Franklin, et al., “Apache spark: a unified engine for big data processing,” *Communications of the ACM*, vol. 59, no. 11, pp. 56–65, 2016.
- [11] TPC, “Tpc-ds version 2 and version 3,” 2024.
- [12] Meikel Poess, Raghunath Othayoth Nambiar, and David Walrath, “Why you should run tpc-ds: A workload analysis,” in *VLDB*, 2007, vol. 7, pp. 1138–1149.
- [13] Ron L’Esteve, “Databricks,” in *The Azure Data Lakehouse Toolkit: Building and Scaling Data Lakehouses on Azure with Delta Lake, Apache Spark, Databricks, Synapse Analytics, and Snowflake*, pp. 83–139. Springer, 2022.
- [14] Leila Etaati, “Azure databricks,” *Machine Learning with Microsoft Technologies: Selecting the Right Architecture and Tools for Your Project*, pp. 159–171, 2019.
- [15] Brendan Gregg, *Systems performance: enterprise and the cloud*, Pearson Education, 2014.
- [16] TPC, “Frontpage of tpc,” 2024.
- [17] Raghunath Othayoth Nambiar and Meikel Poess, “The making of tpc-ds,” in *VLDB*, 2006, vol. 6, pp. 1049–1058.
- [18] Yin hao Hong, Sheng Du, and Jianquan Leng, “Evaluating presto and sparksql with tpc-ds,” in *International Conference on Database Systems for Advanced Applications*. Springer, 2022, pp. 319–329.
- [19] Jesús Camacho-Rodríguez, Ashvin Agrawal, Anja Gruenheid, Ashit Gosalia, Cristian Petculescu, Josep Aguilar-Saborit, Avriela Floratou, Carlo Curino, and Raghu Ramakrishnan, “Lst-bench: Benchmarking log-structured tables in the cloud,” *arXiv preprint arXiv:2305.01120*, 2023.